

УДК 338.45
DOI

ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

ЕГОРОВ П.В.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой «Финансы и
банковское дело»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МОСИЙЧУК Т.А.,
студентка ОП «Магистр»,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализированы положительные и негативные стороны факторов импортозамещения, влияющих на экономическую безопасность государства

Ключевые слова: импортозамещение, государство, экономическая безопасность, экономическая безопасность государства, факторы влияния

IMPACT OF IMPORT SUBSTITUTION ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department Finance and Banking
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MOSIYCHUK T.A.,
Student of the OP «Master»,
SEI HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the positive and negative aspects of import substitution factors affecting the economic security of the state

Keywords: import substitution, state, economic security, economic security of the state, influence factors

Постановка задачи. Учитывая современную обстановку в мире, которая характеризуется своей политической и финансовой нестабильностью, следует констатировать, что перед большинством стран нависла угроза обеспечения их экономической безопасности.

Вопросы, затрагивающие уровень стабильности экономического развития государства и социума, стали крайне важны и актуальны на сегодняшний день. Именно экономическая безопасность занимает ведущее место в совокупной системе национальной безопасности, поэтому национальные интересы могут и должны реализовываться только благодаря наличию достаточных экономических возможностей, стабильному экономическому росту и развитию.

Наиболее значимым фактором стабилизации экономики государства, является импортозамещение, как метод его экономической безопасности. Отсюда, роль политики импортозамещения в системе обеспечения экономической безопасности страны имеет двойственный характер, с учетом неоднозначности влияния импорта на национальную экономику.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы импортозамещения посвящены работы следующих зарубежных ученых: Тейлор Ф.У., супруги Гилберты, Гантт Г., Файоль А., Мэйо Э., Маслоу А., Берталанфи Л. и др. Большой вклад в исследование проблем, возникающих в процессе реализации стратегии импортозамещения, внесли такие российские ученые как: Гриценко Г.А., Клейнер Б., Моисеев В.В., Суханова И.Ф., Духовницкая О.И., Назаренко В.С., Загорская Е.А., Зайцев Д.Н., Исмагилова Л.Р., Терехов А.П., Редько С.И. и др. Однако, несмотря на большое количество работ посвященных теме стратегии импортозамещения, данная проблема раскрыта недостаточно полно.

Актуальность. Мировой опыт показывает, что экономическая безопасность страны – это не только гарант ее независимости и процветания, но и условие благополучной жизнедеятельности ее общества, что, в свою очередь, характеризует внутригосударственное социальное спокойствие и устойчивость. Исходя из этого, обеспечение экономической безопасности является одним из ключевых и наиболее серьезных вопросов для каждого государства.

Цель статьи – научно обосновать выявленные положительные и негативные стороны факторов импортозамещения, влияющих на экономическую безопасность государства, направленные на повышение экономической устойчивости и конкурентоспособности государства.

Изложение основного материала исследования. Экономическая безопасность государства, прежде всего, должна подтверждаться эффективностью ее национальной экономики, то есть, государство должно одновременно стремиться и к осуществлению охранных мер в данной области и к повышению производительности труда, качества изготавливаемой продукции, расширению товарного ассортимента и т.д. Для достижения необходимого уровня экономической безопасности государства, с целью устойчивого его функционирования и развития, должны быть задействованы все ее элементы и структурные единицы, в том числе, поддержка со стороны государственного аппарата.

Учитывая важность данного вопроса, для определения степени влияния импортозамещения на экономическую безопасность государства необходимо уточнить содержание ключевых понятий данного исследования: государство, экономическая безопасность, экономическая безопасность государства.

Итак, рассмотрим, что представляет собой определение понятия государство.

Для этой цели необходимо осуществить ретроспективный анализ исторических периодов научной мысли, ведь мнения отечественных и зарубежных ученых различаются, так как они пытались дать свое определение понятия государства, используя в основном те объективные факторы, которые имели место быть, в данный период и отражали особенности того или иного конкретного государства.

Приведем примеры определений понятия государства греческих мыслителей таких как Аристотеля [1], который определяет государство, как соединение многих родов и деревень ради лучшей, совершенной жизни и Цецерона, который видит в государстве союз людей, объединенных общими началами права и общей пользы.

Немецкий юрист Р. Моль [2] в 1872 году писал, что государство есть постоянный, единый организм таких устремлений,

которые, будучи руководимы общею волею, поддерживаемы и приводимы в действие общею силою, имеют своей задачей – содействие достижению дозволенных целей, определенного на данной территории народа, а именно, начиная от отдельной личности и кончая обществом, до тех пор, пока эти цели не будут удовлетворены собственными силами личности и пока они составляют предмет общей необходимости.

В добавление вышесказанному целесообразным является рассмотреть более современные высказывания ученых к определению понятия государство.

Так, например, Коркунов Н.М. [3] определяет государство, как общественный союз, представляющий собою самостоятельное, признанное принудительное властвование над свободными людьми.

А вот, Е.Н. Трубецкой [4] считает, что государство есть союз людей, властвующий самостоятельно и исключительно в пределах определенной территории.

Заслуживает внимание мнение Хвостова В.М. [5], который указывает, на то, что государство является союзом свободных людей, живущих на определенной территории и подчиняющихся принудительной и самостоятельной верховной власти.

В свою очередь, Шершеневич Г.Ф. и Кокошкин Ф.Ф. [6], определяют понятие государство, как соединение людей под одной властью и в пределах одной территории.

По мнению Гумпловича Л. [7], государство – естественно возникшая организация властвования, предназначенная для охраны определенного правопорядка.

Следует также, обратить внимание, на то, что в советской научной литературе взгляды на государство, его понятие и сущность излагались в исключительно классовой тональности, при этом отвергались любые другие воззрения, не совпадающие с данной трактовкой.

Так, Голунский С.А. и Строгович М.С. [8], писали, что сущность государства заключается в том, что господствующий класс с помощью специального аппарата принуждения насильственно навязывает свою волю всему обществу: государство всегда есть диктатура господствующего класса.

Денисов А.И. [9], опираясь на выводы классиков марксизма-ленинизма, считал, что государством называется, как раз та особая

организация, посредством которой класс осуществляет свою не ограниченную никакими законами власть – диктатуру.

Профессор Алексеев С.С. в книге «Теория государства и права» [10] конкретизируя определение понятия государства, считал, что это особая организация политической власти экономически господствующего класса (трудящихся во главе с рабочим классом) в социалистическом обществе, располагающая специальным аппаратом принуждения и придающая своим решениям обязательную силу для населения всей страны.

Таким образом, все многообразие взглядов на государство обусловлено в первую очередь тем, что само государство представляет собой чрезвычайно сложное, многогранное и исторически меняющееся явление. Научность этих взглядов определяется степенью зрелости человеческой мысли в тот или иной период развития общества, объективностью методологических подходов к изучению государства.

Считаем, что государство – политическая организация предоставляющая развитие, функционирование и защиту всех сфер жизнедеятельности, как общества в целом, так и отдельных граждан.

Далее, перейдем к рассмотрению определения понятия экономической безопасности.

Само определение понятия экономической безопасности выступает как одно из наиболее приоритетных направлений безопасности в области устойчивого функционирования и развития государства.

Следует констатировать, что на сегодня в мировом научном сообществе не существует единого мнения, по определению понятия экономической безопасности.

В этой связи, рассмотрим основные теоретические подходы к определению понятия экономической безопасности, применяющиеся в зарубежной и отечественной экономической теории.

Так, А.А. Прохожева [11] определяет понятие экономической безопасности, как защищенность основных интересов личности, общества и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз.

По мнению Савина В.А. [12] понятие экономической безопасности представляет собой систему защиты жизненных

интересов. При этом, объектом защиты могут быть народное хозяйство страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности.

Следует обратить внимание на то, что чаще всего экономическая безопасность рассматривается применительно к государству в целом.

Так, согласно «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [13] экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.

Российский ученый В.К. Сенчагов [14] в своих исследованиях дает определение понятию экономической безопасности, как такому, состоянию экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал, даже при наличии, неблагоприятных условий развития внутренних и внешних процессов.

Согласно Л.И. Абалкину [15], экономическая безопасность – комплекс факторов и условий, способствующих независимости экономики государства, ее стабильности и устойчивости, способности к постоянной корректировке и саморазвитию.

Такой же точки зрения, придерживается Е.В. Прудюс [16], он отмечает, что экономическая безопасность является наиболее важной составляющей частью структуры национальной безопасности страны, поскольку без достаточного экономического обеспечения не может идти речи о национальной безопасности вообще. Экономическая безопасность служит основой жизнедеятельности общества, его социально-политической и национально-этнической устойчивости.

Авторский коллектив А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов [17] определяют экономическую безопасность, как возможность обеспечивать результативное удовлетворение общественных потребностей на государственном и международном уровнях.

По мнению Венчакова П.В.[18], экономическая безопасность – это категория экономики, характеризующая состояние экономики, обеспечивающее ее постоянный рост, удовлетворение потребностей социума, эффективное управление и защиту экономических интересов на государственном и международном уровнях.

А.П. Градов [19] экономическая безопасность рассматривает, как состояние экономики, которое обеспечивает удовлетворение ключевых потребностей страны в материальных благах, вне зависимости от того, возникают ли в мировой экономической системе или внутри самого государства форс – мажорные обстоятельства различного характера.

Нельзя не согласиться с мнением Панькова Д.К. [20], также определяющего экономическую безопасность, как состояние экономики, характеризующееся ее нерушимостью, невосприимчивостью к воздействию внешних и внутренних факторов, которые нарушают адекватное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывают текущий уровень жизни населения, и вызывают рост напряженности в социуме, а также несут угрозу существованию страны.

В работе Олейникова Е.А. [21] понятие экономической безопасности определяется, как состояние экономики и институтов власти, которое обеспечивает гарантированную защиту интересов страны, слаженное, социально направленное развитие государства в целом, удовлетворительный оборонный и экономический потенциал даже в случае максимально неблагоприятных сценариев развития внешних и внутренних процессов.

Таким образом, при рассмотрении содержания понятия экономической безопасности, следует отметить различный характер вопросов, который поднимался при уточнении понятия экономической безопасности, к ним относятся: финансовый, энергетический, оборонный, военно-промышленный и другие, все они взаимосвязаны и взаимозависимы между собой.

Исходя из того, что большинством авторов экономическая безопасность рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов, будем считать, что экономическая безопасность – это эффективное взаимодействие всех аспектов и факторов, которые способны адекватно реагировать и противостоять многочисленным угрозам критического характера.

В свою очередь экономическая безопасность государства – это состояние экономической системы государства, которая подразумевает эффективное использование и нормальное функционирование всех ресурсов страны, а также предотвращение различных опасностей и угроз, сохранение независимости и целостности государства.

Постановка вопроса, о стремлении страны к импортозамещению, не является панацеей от всех бед, необходимо осознавать, что ни одна страна в мире не в состоянии отказаться целиком и полностью от импорта и создать на своей территории экономически эффективное производство во всех отраслях. Существенное ограничение по имеющимся ресурсам делает это невозможным. Также, определенный набор высококачественных и технологичных импортных товаров заменить просто нецелесообразно ввиду недостаточной развитости или отсутствия современных технологий и производств. Стремление начать производство какого-либо товара на своей территории при ущемленных мощностях или ресурсах может привести к еще большей зависимости от импорта. В итоге производимый товар вряд ли будет стоить дешевле и стать более, конкурентоспособней импортного.

Поэтому, обращаясь к процессу импортозамещения, нужно, прежде всего, ориентироваться на те, отрасли, где страна либо имеет отраслевое преимущество, либо может его получить.

В то же время, такие проблемы отечественных предприятий, как финансовая нестабильность, вызванная ограничениями доступа к иностранному капиталу, низкий технический уровень и высокий износ оборудования, отсутствие законодательных гарантий прав собственности и реализация контрактов, инновационная пассивность, сильная конкуренция на внутреннем рынке, инфляция издержек препятствуют активному внедрению новых технологий.

В этой связи, следует указать на то, что импортозамещение имеет не только положительные последствия для государства, но и ряд своих негативных факторов. Классификация факторов

импортозамещения, влияющих на экономическую безопасность государства представлена на рис.1.

Рис. 1. Факторы импортозамещения, влияющие на экономическую безопасность государства

К негативным сторонам факторов импортозамещения, которые влияют, на экономическую безопасность государства относятся:

– постепенное снижение эффективности стимулирующей функции управления процессом импортозамещения. Это означает, что при достижении определенного уровня конкурентоспособности отечественных производителей, по отношению к зарубежным производителям, наступает процесс, который не способствует постоянному повышению уровня конкурентоспособности отечественной продукции;

– ограниченность во времени реализации стратегии импортозамещения. Это означает, что после того, как внутренний рынок достигает определенной степени насыщения отечественной продукцией, стратегия импортозамещения «перестает работать».

Отсюда, стратегия импортозамещения имеет краткосрочный и среднесрочный периоды времени;

- потребность в дополнительном финансировании экономики страны, для реализации стратегии импортозамещения. Все это требует определенного социально-экономического напряжения в обществе в поисках финансовых средств;

- рост цен на товары внутри страны, в условиях ограничения конкуренции со стороны зарубежных производителей. В этой связи, отечественные производители конкурируют между собой, и как следствие, наблюдается рост цен на товары.

К положительным сторонам факторов импортозамещения, влияющих на экономическую безопасность государства относятся:

- рост показателей экономического развития государства. При реализации импортозамещения, как правило, наблюдается рост реального ВВП, который достигается увеличением объёма выпуска товаров и предоставления услуг в стране;

- рост занятости населения. Это позволяет увеличить количество рабочих мест и как следствие, снизить безработицу, и тем самым повысить уровень жизни населения страны;

- повышение уровня инновационности производства. Это позволяет перейти к выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции, на основе развития технико-технологических ресурсов отечественных производителей;

- увеличение спроса на товары внутреннего производства. Это позволяет повысить устойчивое функционирование и развитие предприятий в «суровых условиях действительности».

Таким образом, проанализировав положительные и негативные стороны факторов импортозамещения, влияющие на экономическую безопасность государства, считаем, что, несмотря на весьма неоднозначное отношение в обществе к процессу импортозамещения, следует отметить, что он стимулирует развитие отечественной экономики. Также, следует согласиться с тем, что в современных условиях разумное применение стратегии импортозамещения может способствовать развитию самых высокотехнологичных производств, с высокой добавленной стоимостью. При этом, государству следует стремиться к тому, чтобы импортозамещение способствовало не только насыщению внутреннего рынка, но и стимулировало развитие выпуска товаров и предоставления услуг, способных конкурировать на мировом рынке и обладающих экспортным потенциалом.

Выводы по проведенному исследованию и направлению дальнейших разработок по данной проблеме. В статье на основе системного анализа выявлены положительные и негативные стороны факторов импортозамещения, которые позволяют сформулировать более четко цели и задачи экономической безопасности государства.

Список использованных источников

1. Мартышин О.В. История политических и правовых учений: учебник для вузов / О.В. Мартышин. – М., Норма, 2016. – С. 52-61.
2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – 10-е изд. – М.: тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 951 с.
3. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. – СПб.: магазин Н. К. Мартынова, 2014. – 354 с.
4. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права / Трубецкой Е.Н. // Труды по философии права. – СПб.: Издательство РХГИ 2001. – С. 88.
5. Хвостов В.М. Общая теория права: элементарный очерк / Хвостов В.М. – СПб.: Н. П. Карбасников, 2014. – 160 с.
6. Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное право в связи с основными началами общего государственного прав / Ф.Ф. Кокошкин. – М.: О-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та, 2017. – 155 с.
7. Гумплович Л. Общее учение о государстве / Л. Гумплович. – СПб.: типография Т-ва «Общественная польза», 2015. – 174 с.
8. Голунский С.А. Теория государства и права / С.А. Голунский, М.С. Строгович. – М., Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. – 304 с.
9. Денисов А.И. Советское государственное право / А.И. Денисов. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – С. 47.
10. Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1985. – 480 с.
11. Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности: монография / А.А. Прохожев. – М.: Изд-во РАГС, 2018. – 254 с.
12. Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России / В.А. Савин // Международный бизнес России. – 2017. – № 9. – С. 14.
13. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://base.garant.ru/71672608/>

14. Сенчагов В.К. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, безопасность / В.К. Сенчагов. – М.: Анкил, 2010. – 321 с.

15. Абалкин Л.А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.А. Абалкин // Вопросы экономики. – 1998. – № 12. – С. 4-12.

16. Прудюс Е.В. О понятии и системе экономической безопасности / Е.В. Прудюс // Законодательство и экономика. – 2018. – № 1. – С. 58-64.

17. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. – 1997. – № 12. – С. 38-51.

18. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Г.С. Вечканов. – СПб.: Питер, 2017. – 384 с.

19. Градов А.П. Национальная экономика: монография / А.П. Градов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 235 с.

20. Паньков В. Экономическая безопасность / В. Паньков // Интерлик. – 1992. – № 3. – С. 114.

21. Олейникова Е.А. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Е.А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2016. – 768 с.

УДК 336.7:004.77

DOI

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

КАРПОВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье выявлены и систематизированы по группам проблемы развития электронных каналов банковского обслуживания в современных условиях. Обобщены основные методики обеспечения безопасности